

УДК: 579.8:582.288

**G. HIRSUTUM L. ШАКЛЛАРИДА БИР КЎСАҚДАГИ ПАХТА ВАЗНИ
КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ФАРҚЛАНИШЛАР**

¹Э.О. Алиқулов, ²О.Р. Эргашев, ³А.К. Қахрамонов

^{1,2,3}ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти. Тошкент
вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й.

E-mail: 1igebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936260>

Аннотация. Ушбу мақолада 2023 йилда Тошкент вилояти шароитларида ўстирилган *G. hirsutum L.* га мансуб нав ва тизмаларнинг популяцияларида бир кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг натижалари ёритилган. Натижаларга кўра, ушбу тадқиқотларда таҳлил этилган ғўза генотипларидан Юлдуз, Гулистон, T-1391 ва T-1336 сингари шакллар 6 рамдан юқори кўрсаткичларни акс эттирган. Нисо ва ССб-Кластер-1 навларида андозага яқин, яъни 5,1 дан 6,0 граммгача кўрсаткичларни намоён этгани аниқланган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum L.*, генотиплар, популяциялар, бир кўсақдаги пахта вазни, кўрсаткичлар, фарқланишлар.

Abstract. This article highlights the results of the scientific research carried out in 2023 in order to determine the parameters of the weight of cotton per boll in the populations of the varieties and lines belonging to *G. hirsutum L.* species grown in the conditions of Tashkent region. According to the results of the study, among the cotton genotypes analyzed in the study, cotton forms such as Yulduz, Guliston, T-1391 and T-1336 manifested the parameters for this trait higher than 6 grams. Niso and CCB-Cluster-1 varieties were found to have the parameters for cotton weight per boll close to the standard variant, i.e. from 5.1 grams to 6.0 grams.

Keywords: *G. hirsutum L.*, genotypes, populations, cotton weight per boll, parameters, differences.

Аннотация. В данной статье приведены результаты научных исследований о хлопчатнике относящихся к *G. hirsutum L.*, выращенном в условиях Ташкентской области в 2023 году с целью определения показателей массы хлопка в одной коробочке в популяциях сортов и линий. Согласно результатам, из генотипов хлопчатника, проанализированных в этих исследованиях, такие формы, как Юлдуз, Гулистон, T-1391 и T-1336, отражали показатели выше 6 граммов. Было обнаружено, что сорта Нисо и ССб-Кластер-1 демонстрируют показатели, близкие к эталонным, т.е. от 5,1 до 6,0 граммов.

Ключевые слова: *G. hirsutum L.*, генотипы, популяции, бир кўсақдаги масса хлопка в одной коробочке, показатели, дифференциации.

Вза ўсимлиги ҳосилдорлигини таҳлил қилишда ҳар бир генотипнинг бир кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичлари албатта инобатга олинадиган жиҳатлардан биридир. Чунки, ушбу белги кўрсаткичларини ҳар бир навнинг бир ўсимликдаги кўсақлар сонига таққослаб кўрилганида майдонлардаги кўчат сонига қараб умумий ҳосилдорлик миқдорини аниқлаш мумкин.

G. hirsutum L. бўйича амалга ошириладиган изланишларни бошлашда тадқиқотчи учун бошланғич ашё шаклларининг барча муҳим хўжалик кўрсаткичлари ҳақидаги аниқ маълумотларга эга бўлиш алоҳида аҳамият касб этади. Тегишли илмий манбааларда ҳам ўрта толали ғўза шаклларининг хўжалик учун муҳим бўлган белгиларининг умумий ўртача

кўрсаткичларини аниқлашга тадқиқотчилар томонидан алоҳида аҳамият қаратилганлиги маълум бўлади [1-9].

Тадқиқот мақсади: Тошкент вилояти шароитларида 2023 йилда барпо қилинган тажриба майдонида ўстирилган ўрта толали ғўзанинг бир қатор популяцияларида бир дона кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичларининг намоён бўлишини аниқлаш тадқиқотларимизнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Таҳлиллар: *G. hirsutum* L. да бир дона кўсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари ўрганилди. Маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

жадвал

Ўза генотипларининг бир дона кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичлари

№	Нав ва тизмалар	Бир дона кўсақдаги пахта вазни		
		$\bar{X} \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	5,53±0,41	0,07	7,39
2	Юлдуз	6,61±0,46	0,08	6,95
3	Нисо	5,92±0,55	0,10	9,24
4	Гулистон	6,47±0,48	0,09	7,39
5	ССБ К-1	5,71±0,49	0,09	8,52
6	Т-1336	6,15±0,50	0,09	8,13
7	Т-1391	6,26±0,48	0,09	7,74

Жадвалда акс этган маълумотларга кўра, Юлдуз, Гулистон, Т-1391 ва Т-1336 сингари ғўза шакллариининг бир кўсақдаги пахтаси вазни 6 граммдан юқори, андоза Наманган-77, Нисо ва ССБ-Кластер-1 навлариининг кўрсаткичлари 5,5 граммдан 6 граммгача бўлган ораликда намоён бўлган. Таҳлил этилаётган белгига биноан, кўрсаткичларининг юқори ва пастга тебраниши чегараларини Юлдуз ва андоза Наманган-77 навлари акс эттирган.

Тадқиқ этилаётган белги бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўламининг генотипларни ўзаро қиёслаганда юқори ва пастга тебраниш чегаралари Нисо ҳамда Юлдуз навларида аниқланган.

Юқорида келтирилган таҳлилларга таяниб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, Юлдуз нави ушбу тадқиқот йилида таҳлилдаги генотиплар орасида энг юқори кўрсаткичларни намоён этган.

REFERENCES

1. Жўрақулов Ғ.Н., Мамажоов А.А. “*G.hirsutum* L. ғўза навларида битта кўсақдаги пахта вазни билан қимматли хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқлик” – Ғўза ва бошқа экинлар генофонди биохилма-хилликларини ўрганиш, ривожлан-тириш, сақлаш ва самарали фойдаланиш истиқболлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2020-й, 255-257 б.
2. Матниязова Ҳ.Ҳ., Шеримбетов А.Г. “*G HIRSUTUM* L. навлариининг дурагайларининг иккинчи бўғинида битта кўсақдаги пахта оғирлиги белгисининг ўзгарувчанлиги”.

- ЎЗМУ “Биология ва экологиянинг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2015-й, 135-137 б. О.Р.
3. О.Р. Эргашев *G. hirsutum* L. тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 73-55 б.
 4. Раҳманкулов М.С., Абдиев Ф.Р. // “Вилт билан табиий зарарланган фонда хорижий нав намуналарининг қимматли хўжалик белгилари”. // “Аграр фани назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари” мавзусидаги халқаро анжуман материаллари тўплами – III. 2020. 99-104 б.
 5. Эргашев О.Р. “Ўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяциясида бир кўсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари таҳлили”. Агро Илм – Ўзбекистон кишлок хўжалиги журнали 2017 йил, 5 сон, 20-21 б.
 6. Қахҳров И.Т., Эргашев О.Р., Ҳақимов А.Э. “Янги нав – янги хусусиятлар”. AGRO ILM журнали, 4[48]-сон, 2017. 8-9 б.
 7. Қахҳров И.Т., Эргашев О.Р., Дадажонов Ж.Р., Ҳақимов А.Э., Қодирова М.Р. “Ўзанинг янги ЎзФА-707 нави ва унинг хусусиятлари”. AGRO ILM журнали, 3[47]-сон, 2017. 10-11 б.
 8. Ҳамдуллаев Ш.А., Набиев С.М., Абдушукурова С.К., Шавқиев Ж.Ш. “*G.hirsutum* L. турига мансуб ўзанинг F₁ дурагайларида битта кўсақдаги пахта оғирлиги белгисининг ирсийланиши” – “Генетика, Геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2017-й, 115-116 б.
 9. Ergashev O.R. PHENOTYPIC VARIABILITY OF ECONOMIC PERFORMANCE IN PLANTS OF COTTON VARIETIES. // International journal of Agriculture Environment and bioresearch. Volume 06, No. 05; 10-14. 2021. www.ijaeb.org